

OXIGENOTERAPIA

BOAS PRÁTICAS EM NEONATOLOGIA

A oxigenoterapia consiste em fornecer uma fração inspirada de oxigênio (FiO_2) em valores superiores a concentração atmosférica, que em ar ambiente encontra-se na proporção de 21% em comparação aos outros gases.

INDICAÇÕES:

- Hipoxemia

Pressão parcial de oxigênio (PaO_2) < 60 mmHg

Saturação periférica de oxigênio (SpO_2) < 90%

A oxigenoterapia ajuda, mas não trata **isoladamente** o desconforto respiratório quando existem condições associadas.

QUEM DA EQUIPE PODE INSTALAR?

- Médico
- Enfermeiro
- Fisioterapeuta

QUAIS DISPOSITIVOS USAR?

- Cânula nasal de alto fluxo (aquecida e umidificada);
- Cânula nasal de baixo fluxo;
- CPAP de bolhas;
- Ventilador manual em T;
- Hiperinsuflação manual durante a Reanimação.

DEVEMOS MONITORIZAR COM:

- Oximetria de pulso - método não invasivo;
- Gasometria arterial - método invasivo;
- Ajuste do alarme no monitor: SpO_2 entre 89-95% (para reduzir risco de hiperóxia).

AJUSTES NO BLENDER

- Conecte o ar comprimido e o oxigênio (O_2) nas entradas do *blender*;
- Conecte a saída do *blender* ao equipamento de assistência respiratória;
- Ajuste a FiO_2 no botão central/frontal;
- Utilize fluxômetro compatível conforme a vazão necessária;
- Verifique a FiO_2 com analisador de oxigênio e aguarde a estabilização da mistura.

As instruções podem variar conforme o modelo e o fabricante do *blender*.

EFEITOS DELETÉRIOS DO OXIGÊNIO

- **Hiperóxia:** ocorre quando há excesso de O₂;
- **Estresse oxidativo:** resulta dos radicais livres excedentes, levando à peroxidação lipídica e à lesão tecidual;

Essas condições aumentam o risco de desenvolver Retinopatia da Prematuridade (ROP) e Displasia Broncopulmonar (DBP).

MANEJO NAS CARDIOPATIAS

- Identificar a cardiopatia do paciente;
- Determinar uma SpO₂ alvo individualizada, de acordo com a cardiopatia de base;
- Monitorar a administração de O₂ antes e após procedimentos cirúrgicos, quando indicados.

BENEFÍCIOS DAS BOAS PRÁTICAS:

- Favorecer a oxigenação adequada;
- Facilitar o acesso ao bebê;
- Reduzir o risco de trauma nasal;
- Fortalecer o vínculo entre o bebê e a família.

E O DESMAME?

- Reduzir o fluxo de forma gradual;
- Avaliar a tolerância do bebê;
- Integrar a fisioterapia respiratória;
- Treinar a equipe para manejo durante o uso e o desmame do O₂.

RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE O₂ NA REANIMAÇÃO NEONATAL

- **≥34 semanas:** iniciar a (Ventilação por Pressão Positiva) VPP com ar ambiente (21%). Se houver indicação de O₂ suplementar, aplicar a mistura O₂/ar com *blender*.
- **<34 semanas:** iniciar a VPP com FiO₂ em 30%, titulando conforme saturação de O₂ pré-ductal.
- **Ajustar a FiO₂ conforme a saturação pré-ductal esperada nos primeiros minutos de vida;**
- **Reduzir o O₂ suplementar quando a saturação estiver satisfatória.**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PÁRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL

